

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanishi bosqichlari	46

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AHOLISINING HAYOTIY DARAJASI VA SIFATINI STATISTIK KO‘RSATKICHLAR ORQALI TAHLIL QILISH

Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich

*iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor,
iqtisodiy statistika kafedrası*

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: baxtiyormamatkulov007@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi aholisining hayotiy darajasi va hayot sifati statistik ko‘rsatkichlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda aholi daromadlari, iste‘mol xarajatlari, bandlik darajasi, kambag‘allik ko‘rsatkichi, ta‘lim va sog‘liqni saqlash sohalaridagi asosiy statistik ma‘lumotlardan foydalanilgan. Statistik tahlil natijalari aholining turmush darajasi yildan-yilga yaxshilanib borayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, hududlar kesimida ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlar mavjudligi aniqlangan. Tadqiqot natijalari ijtimoiy siyosatni takomillashtirish va aholi farovonligini oshirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: hayotiy daraja, hayot sifati, statistik ko‘rsatkichlar, aholi daromadlari, kambag‘allik, bandlik, ijtimoiy farovonlik.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Маматкулов Бахтиёр Халмурадович

*доктор экономических наук (DSc), профессор
кафедра экономической статистика*

*Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: baxtiyormamatkulov007@gmail.com

Аннотация. В данной статье проводится анализ уровня и качества жизни населения Республики Узбекистан на основе статистических показателей. В исследовании использованы основные статистические данные о доходах населения, потребительских расходах, уровне занятости, показателях бедности, а также состоянии сфер образования и здравоохранения. Результаты статистического анализа показывают, что уровень жизни населения последовательно улучшается из года в год. Вместе с тем выявлено наличие социально-экономических различий между регионами. Полученные результаты имеют важное значение для разработки практических рекомендаций по совершенствованию социальной политики и повышению благосостояния населения.

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, статистические показатели, доходы населения, бедность, занятость, социальное благополучие.

STATISTICAL ANALYSIS OF THE LIVING STANDARD AND QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich

*Doctor of Economic Sciences (DSc),
Professor Department
of Economic Statistics*

Tashkent State University of Economics

E-mail: baxtiyormamatkulov007@gmail.com

Abstract. This article analyzes the standard of living and quality of life of the population

of the Republic of Uzbekistan based on statistical indicators. The study uses key statistical data on household incomes, consumption expenditures, employment levels, poverty rates, as well as the education and healthcare sectors. The results of the statistical analysis indicate that the living standards of the population have been steadily improving over the years. At the same time, the presence of socio-economic disparities across regions has been identified. The findings of the study are of significant importance for developing practical recommendations aimed at improving social policy and enhancing public welfare.

Keywords: *standard of living, quality of life, statistical indicators, household income, poverty, employment, social welfare.*

Kirish

Aholining hayotiy darajasi va hayot sifati mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tushunchalar aholi daromadlari, iste‘mol imkoniyatlari, bandlik darajasi, sog‘liqni saqlash va ta‘lim xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari bilan bevosita bog‘liqdir. O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli iqtisodiy islohotlar aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan bo‘lib, ularning samaradorligini baholash statistik ko‘rsatkichlar orqali amalga oshiriladi. Shu sababli, aholining hayotiy darajasi va sifatini statistik tahlil qilish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

“Joriy yilda 5 million aholimiz daromadli bo‘lib, ishsizlik darajasi 5,5 foizdan 4,9 foizga tushdi. Qariyb 1,5 million ehtiyojmand aholi kambag‘allikdan chiqdi, ilk bor 1 ming 435 ta mahalla “kambag‘allikdan xoli” hududga aylandi.

Kambag‘al oilalarga mansub 168 ming nafar bola davlat bog‘chalariga imtiyozli asosda qabul qilindi. Bu yildan boshlab, 208 ta bog‘chada birinchi marta inklyuziv ta‘lim tizimini joriy etdik.

Ta‘kidlash kerakki, yurtimizda kambag‘allik darajasi yil boshidagi 8,9 foizdan 5,8 foizga tushdi”[1]

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-158-sonli Farmonida – “Iqtisodiyotning eng tez o‘sib borayotgan yo‘nalishlarida amaliy tadqiqotlarni kuchaytirish, “korxonalar — oliygoh — ilmiy tashkilot” klaster tizimini joriy etish doirasida amaliy tadqiqotlarga Davlat budjetidan 4 trillion so‘m mablag‘ yo‘naltirish, iqtisodiyot tarmoqlarining “drayver” yo‘nalishlarida 850 turdagi innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish, amaliy tadqiqotlar natijalari asosida 2,5 mingdan ziyod yangi ilmiy ishlanmalar yaratish, transport va logistika, qishloq xo‘jaligida hosildorlik, energetika, biotexnologiya, geologiya va metallni qayta ishlash, mashinasozlik va elektronika yo‘nalishlarida 8 ta ilmiy ishlab-chiqarish klasterini tashkil etish”[2] kabi bir qator ustuvor vazifalar belgilandi.

Shu sababli, “Rasmiy statistikaning tayyorlovchilar rasmiy statistikaning sifatini doimiy asosda baholab boradi. Sifat kafolatini ta‘minlash uchun rasmiy statistika rasmiy statistikaning qamrovi, tushunchalari, statistik birliklari va tasniflariga taalluqli umumiy prinsiplar hamda usullar asosida tayyorlanadi va tarqatiladi”[3]

Shuningdek, aholi hayot sifati faqat daromadlar miqdori bilan emas, balki ta‘lim, sog‘liqni saqlash, ijtimoiy himoya, uy-joy sharoitlari, transport va kommunal infratuzilma kabi omillar bilan ham bevosita bog‘liqdir. Shu sababli aholi farovonligini baholashda kompleks statistik yondashuvdan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta‘lim va sog‘liqni saqlash tizimining sifatini oshirish, zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish, raqamli iqtisodiyotni keng joriy etish hamda ijtimoiy xizmatlar qamrovini kengaytirish aholi hayot sifatini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi

Aholining turmush darajasi va hayot sifati iqtisodiyotda muhim ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib, u aholi daromadlari, iste‘mol darajasi, kambag‘allik, bandlik,

ijtimoiy himoya va infratuzilma rivojlanishi kabi omillar orqali baholanadi. Ushbu masala ko‘plab iqtisodchi olimlar tomonidan statistik tahlil asosida o‘rganilgan.

Aholining turmush darajasini o‘rganishda statistika muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Tadqiqotlarda daromadlar darajasi, ularning tarkibi, real daromadlar, iste‘mol savatchasi, kambag‘allik darajasi hamda daromadlar taqsimotidagi tengsizlik ko‘rsatkichlari asosiy indikatorlar sifatida qo‘llaniladi. Bu ko‘rsatkichlar jamiyatdagi farovonlik darajasini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Aholi turmush darajasi va daromad darajasi — mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining muhim ko‘rsatkichlaridan biridir. Insonlarning real daromadi, daromad manbalari tarkibi, daromadlar taqsimoti, kambag‘allik darajasi kabi omillar jamiyatning farovonligini baholashda asos bo‘ladi. Statistika Qo‘mitasi joriy “Living standards” statistik qatorlari orqali O‘zbekiston aholisi daromadlari va turmush sharoitlari bo‘yicha ma‘lumotlarni muntazam e‘lon qiladi. Ushbu maqola, stat.uz ma‘lumotlariga tayangan holda, oxirgi yillar ichida aholi daromadlari, daromad tarkibi va kambag‘allik holati dinamikasini tahlil qiladi.[4].

Bir qator ilmiy tadqiqotlarda aholi turmush darajasini baholashda daromadlar dinamikasi, iste‘mol xarajatlari hamda ijtimoiy himoya tizimining aholi farovonligiga ta‘siri keng o‘rganilgan. Jumladan, ayrim tadqiqotlarda ijtimoiy himoya xarajatlari va aholi farovonligi o‘rtasidagi bog‘liqlik statistik usullar orqali tahlil qilinib, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy siyosat aholining real daromadlari va turmush sharoitlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatishi asoslab berilgan “O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy himoya xarajatlari va aholi farovonligi o‘rtasidagi bog‘liqlik 2020–2025 yillar statistik ma‘lumotlari asosida ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining “Living standards”, “Social protection” va “Population income” bo‘limlarida e‘lon qilingan rasmiy statistik ma‘lumotlarga tayangan holda olib borildi ” [5].

Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda aholi turmush darajasini aniqlashda xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan metodologiyalar ham keng qo‘llaniladi. Xususan, minimal iste‘mol savatchasi, kambag‘allik chegarasi, real daromadlar va ijtimoiy farovonlik ko‘rsatkichlari orqali aholi hayot sifatini baholash muhim metodologik yondashuv hisoblanadi. Bu yondashuvlar iqtisodiy siyosat samaradorligini baholashda ham keng qo‘llaniladi. “O‘zbekiston aholisi turmush darajasining statistik tahlilini kompleks yondashuv asosida o‘rganadi. Maqolada turmush darajasining nazariy asoslari, uning ijtimoiy-iqtisodiy siyosat samaradorligini aks ettiruvchi asosiy ko‘rsatkich sifatidagi ahamiyati ko‘rib chiqildi. Aholi daromadlari va xarajatlarini tartibga solish bo‘yicha siyosatlarning natijalarini baholashda turmush darajasi markaziy o‘rin tutadi.”[6]

Ba‘zi tadqiqotlarda inflyatsiya jarayonlari va aholi real daromadlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik ham tahlil qilingan. Inflyatsiya darajasining oshishi aholi xarid qobiliyatini pasaytirishi va natijada turmush darajasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi qayd etilgan. Shu sababli real daromadlar ko‘rsatkichlari aholi farovonligini baholashda muhim iqtisodiy indikator sifatida qaraladi.

“Mazkur maqolada inflatsiya jarayonlarining aholi real daromadlariga ta‘siri iqtisodiy tahlil asosida o‘rganilgan. Tadqiqotda inflatsiyaning asosiy omillari, uning aholi daromadlari va xarid qobiliyatiga ko‘rsatadigan ta‘siri tahlil qilingan. Shuningdek, narxlar darajasining o‘sishi natijasida aholining farovonligi, turmush sifati hamda ijtimoiy tengsizlik darajasining o‘zgarish tendensiyalari yoritilgan.”[7].

Bundan tashqari, O‘zbekiston iqtisodiyotiga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlarda hududlar kesimida aholi daromadlari, bandlik darajasi, kambag‘allik darajasi hamda daromadlar taqsimotidagi farqlar tahlil qilinib, hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish masalalari alohida e‘tibor markazida bo‘lgan. Mazkur tadqiqotlar aholining hayot sifati iqtisodiy o‘shish, bandlik darajasi va ijtimoiy siyosat bilan chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatadi. ‘Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi aholisining turmush darajasi bir qancha omillar ta‘siri doirasida o‘rganilgan. Aholi turmush darajasi o‘rganilib, tahlil qilingan” [8]

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda statistik tahlil, taqqoslash, dinamik qatorlarni tahlil qilish va

umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot obyekti sifatida O‘zbekiston Respublikasi aholisining hayotiy darajasi va hayot sifati ko‘rsatkichlari olindi. Tadqiqotda rasmiy statistik ma’lumotlar asosida aholi jon boshiga daromadlar, iste’mol xarajatlari tarkibi, bandlik darajasi, kambag‘allik ko‘rsatkichlari hamda ijtimoiy soha rivojlanishiga oid ma’lumotlar tahlil qilindi.

Tahlil va natijalari

Statistik tahlil natijalari O‘zbekiston Respublikasida aholi real daromadlarining so‘nggi yillarda o‘shish tendensiyasiga ega ekanligini ko‘rsatdi. Aholi iste’mol xarajatlarida oziq-ovqat mahsulotlari ulushining kamayib, xizmatlar ulushining oshib borishi hayot sifatining yaxshilanayotganidan dalolat beradi. Bandlik darajasining ortishi va rasmiy mehnat bozorining kengayishi aholining ijtimoiy barqarorligini ta’minlashda muhim rol o‘ynamoqda. Shu bilan birga, kambag‘allik darajasining pasayishi kuzatilgan bo‘lsa-da, ayrim hududlarda bu ko‘rsatkich respublika o‘rtacha darajasidan yuqori ekanligi aniqlandi.

1-jadval ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasida aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan umumiy daromadlar hajmi 2020-yildagi 12 595,9 ming so‘mdan 2024-yilda 24 111,9 ming so‘mga yetgan. Bu esa 11 516 ming so‘mga yoki 191,4 % ga oshganini ko‘rsatadi. Mazkur o‘shish mamlakat iqtisodiyotida so‘nggi yillarda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar, tadbirkorlik faoliyatining kengayishi hamda aholi bandligi darajasining ortishi bilan izohlanadi.

Hududlar bo‘yicha daromadlar hajmi sezilarli farqlanishi kuzatiladi. Eng yuqori daromad ko‘rsatkichlari quyidagi hududlarda qayd etilgan: Toshkent shahri – 2024-yilda 60 594,4 ming so‘m. Bu ko‘rsatkich 2020-yilga nisbatan 2,3 barobar (230,1%) oshgan bo‘lib, hududlar orasida eng yuqori natija hisoblanadi. Buning asosiy sababi poytaxtda sanoat, xizmat ko‘rsatish, moliya va biznes infratuzilmasining yuqori rivojlanganligidir. Navoiy viloyati – 38 112,3 ming so‘m. 2020-yilga nisbatan 17 195,4 ming so‘mlik o‘shish kuzatilgan. Bu hududda tog‘-kon sanoati va yirik sanoat korxonalarining mavjudligi daromadlarning yuqori bo‘lishiga ta’sir qiladi. Buxoro viloyati – 27 508 ming so‘m. 2020–2024 yillarda daromadlar 179,3 % ga oshgan.

1-jadval

Aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmi (hududlar kesimida)¹ (ming so‘m)

Ko'rsatkichlar	Yillar					2024 yil 2020 yilga nisbatan	
	2020	2021	2022	2023	2024	(+;-)	%
O‘zbekiston Respublikasi	12595,9	15421,7	18373,9	20764,5	24111,9	11516	191,4
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	9815,9	11731,8	13779,1	15037,5	16858	7042,1	171,7
Andijon viloyati	11237,6	13449,7	16443,6	19236,1	21926,3	10688,7	195,1
Buxoro viloyati	15338,7	18910	22320,7	24267,7	27508	12169,3	179,3
Jizzax viloyati	11363,9	13668,5	15567,4	17389,2	19435,1	8071,2	171,0
Qashqadaryo viloyati	10607	12597,9	15054,4	16366,7	18473,5	7866,5	174,2
Navoiy viloyati	20916,9	25887,5	28358,1	32537	38112,3	17195,4	182,2
Namangan viloyati	9731,5	11915,5	14415,1	15291,1	16849	7117,5	173,1
Samarqand viloyati	10827,9	13231,2	15721	16701,5	19215,4	8387,5	177,5
Surxondaryo viloyati	10091,2	12282,4	15031,9	16205,8	17880	7788,8	177,2
Sirdaryo viloyati	11349,5	13185,1	15028,4	16954,9	19036,5	7687	167,7
Toshkent viloyati	13717,7	16957,8	19122,6	21563,1	25123,3	11405,6	183,1
Farg‘ona viloyati	9223,5	11741	14350,6	17320,7	19119,9	9896,4	207,3
Xorazm viloyati	12674	16292,2	20155,2	20509,2	23410,8	10736,8	184,7
Toshkent shahri	26334,9	31502	38143,6	47183,4	60594,4	34259,5	230,1

O‘rta darajadagi ko‘rsatkichlar Toshkent, Andijon, Xorazm va Farg‘ona viloyatlarida

¹ www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasining rasmiy sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

kuzatiladi. Toshkent viloyati – 25 123,3 ming so‘m (2020-yilga nisbatan 183,1%), Andijon viloyati – 21 926,3 ming so‘m (195,1%), Xorazm viloyati – 23 410,8 ming so‘m (184,7%) tashkil etgan.

Nisbatan past daromad ko‘rsatkichlari esa ayrim hududlarda kuzatiladi: Namangan viloyati – 16 849 ming so‘m, Qoraqalpog‘iston Respublikasi – 16 858 ming so‘m, Jizzax viloyati – 19 435,1 ming so‘mni tashkil etdi.

Bu hududlarda daromadlar o‘shishi mavjud bo‘lsa-da, sanoat va xizmat ko‘rsatish sektorining nisbatan kam rivojlanganligi sababli ko‘rsatkichlar respublika o‘rtacha darajasidan pastroq bo‘lib qolmoqda.

Hududlar orasida eng yuqori o‘shish sur‘ati quyidagi hududlarda kuzatiladi: Farg‘ona viloyati – 207,3 %, Andijon viloyati – 195,1 %, Toshkent shahri – 230,1 %.

Bu hududlarda sanoat, xizmat ko‘rsatish va tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishi daromadlarning tez o‘shishiga xizmat qilgan. Eng past o‘shish sur‘atlari esa Sirdaryo viloyati – 167,7 %, Jizzax viloyati – 171,0 %, Qoraqalpog‘iston Respublikasi – 171,7 % da kuzatiladi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, 2020–2024-yillarda O‘zbekistonda aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadlar barqaror o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lgan. Biroq hududlar o‘rtasida daromadlar darajasi bo‘yicha sezilarli tafovutlar saqlanib qolmoqda. Eng yuqori daromad ko‘rsatkichlari iqtisodiy jihatdan rivojlangan hududlarda, xususan Toshkent shahri va sanoatlashgan viloyatlarda kuzatilsa, agrar yo‘nalishdagi hududlarda ko‘rsatkichlar nisbatan pastroq bo‘lib qolmoqda.

Umuman olganda, hududlar o‘rtasidagi daromad tafovutlarini kamaytirish uchun iqtisodiy diversifikatsiyani kuchaytirish, yangi ish o‘rinlari yaratish hamda sanoat va xizmat ko‘rsatish tarmoqlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

2-jadval

Aholi jon boshiga real umumiy daromadlar hajmi (hududlar kesimida)² (ming so‘m)

Ko'rsatkichlar	Yillar					2024 yil 2020 yilga nisbatan	
	2020	2021	2022	2023	2024	(+;-)	%
O‘zbekiston Respublikasi	11153,7	13914,7	16487,7	18881,9	21991,9	10838,2	197,2
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	8702,8	10663,3	12340,2	13691,6	15402,4	6699,6	177,0
Andijon viloyati	9978,3	12170,5	14771,5	17495,3	20158,4	10180,1	202,0
Buxoro viloyati	13503,6	17159,7	20016,8	22095,7	24858,1	11354,5	184,1
Jizzax viloyati	10083,3	12278,6	13983,1	15804	17737,6	7654,3	175,9
Qashqadaryo viloyati	9355,2	11379,2	13541,8	14907,3	16893,9	7538,7	180,6
Navoiy viloyati	18862,7	23497,8	25383,2	29660	35107,2	16244,5	186,1
Namangan viloyati	8671,8	10783,3	12956,2	13940,3	15370,3	6698,5	177,2
Samarqand viloyati	9715,4	11890	14160,5	15198,4	17593,3	7877,9	181,1
Surxondaryo viloyati	9036,6	11187,2	13469,5	14763,4	16236,8	7200,2	179,7
Sirdaryo viloyati	10029,6	11978,8	13482	15419,1	17574,3	7544,7	175,2
Toshkent viloyati	12154,7	15252,5	17176,5	19636,8	22952,1	10797,4	188,8
Farg‘ona viloyati	8173,2	10640,7	12827,9	15800,7	17517,1	9343,9	214,3
Xorazm viloyati	11272,8	14718,8	18076,4	18678,7	21464	10191,2	190,4
Toshkent shahri	22763,3	27910	34093,3	42385,4	54442,4	31679,1	239,2

2-jadval ma’lumotlariga ko‘ra, respublika bo‘yicha aholi jon boshiga real umumiy

² www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasining rasmiy sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

daromadlar hajmi 2020-yildagi 11 153,7 ming soʻmdan 2024-yilda 21 991,9 ming soʻmga yetgan. Bu davr mobaynida daromadlar 10 838,2 ming soʻmga oshib, 197,2 foizlik oʻsish qayd etilgan. Mazkur ijobiy dinamika mamlakatda iqtisodiy islohotlarning amalga oshirilishi, bandlik darajasining oshishi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining kengayishi bilan izohlanadi.

Hududlar boʻyicha real daromadlar darajasi turlicha boʻlib, ayrim hududlarda yuqori, ayrimlarida esa nisbatan past koʻrsatkichlar kuzatiladi.

Eng yuqori real daromad koʻrsatkichlari Toshkent shahrida qayd etilgan. 2024-yilda ushbu hududda aholi jon boshiga real daromadlar 54 442,4 ming soʻmni tashkil etib, 2020-yilga nisbatan 31 679,1 ming soʻmga yoki 239,2 foizga oshgan. Bunday yuqori natija poytaxtda iqtisodiy faoliyatning yuqori darajada rivojlanganligi, xizmat koʻrsatish sektori ulushining kattaligi hamda ish haqi darajasining yuqoriligi bilan izohlanadi.

Shuningdek, yuqori daromad koʻrsatkichlari Navoiy viloyati (35 107,2 ming soʻm) va Buxoro viloyatida (24 858,1 ming soʻm) kuzatiladi. Navoiy viloyatida daromadlar 16 244,5 ming soʻmga oshib, 186,1 foizlik oʻsish qayd etilgan. Bu hududda sanoat, ayniqsa kon-metallurgiya va togʻ-kon sanoatining rivojlanganligi muhim omil hisoblanadi.

Oʻrta darajadagi koʻrsatkichlar Toshkent viloyati (22 952,1 ming soʻm), Xorazm viloyati (21 464 ming soʻm) hamda Andijon viloyatida (20 158,4 ming soʻm) kuzatiladi. Ushbu hududlarda ham 2020–2024-yillar davomida real daromadlarning barqaror oʻsish tendensiyasi kuzatilgan.

Nisbatan past daromad koʻrsatkichlari esa Namangan viloyati (15 370,3 ming soʻm), Qoraqalpogʻiston Respublikasi (15 402,4 ming soʻm) hamda Jizzax viloyatida (17 737,6 ming soʻm) qayd etilgan. Bunday holat ushbu hududlarda sanoat va xizmat koʻrsatish tarmoqlarining rivojlanish darajasi nisbatan pastligi bilan izohlanadi.

Hududlar kesimida real daromadlarning oʻsish surʼatlari ham turlicha boʻlgan. Eng yuqori oʻsish surʼati Fargʻona viloyatida kuzatilib, 2024-yilda real daromadlar 214,3 foizga oshgan. Shuningdek, Andijon viloyatida 202 foizlik oʻsish qayd etilgan. Bu hududlarda tadbirkorlik faoliyati va sanoat ishlab chiqarishining kengayishi daromadlar oʻsishiga ijobiy taʼsir koʻrsatgan.

Nisbatan past oʻsish surʼatlari Sirdaryo viloyati (175,2 foiz), Jizzax viloyati (175,9 foiz) hamda Qoraqalpogʻiston Respublikasida (177,0 foiz) kuzatilgan.

Umuman olganda, 2020–2024-yillar davomida Oʻzbekistonda aholi jon boshiga real umumiy daromadlar barqaror oʻsish tendensiyasini namoyon etgan. Bu esa aholi turmush darajasi va xarid qobiliyatining oshib borayotganidan dalolat beradi. Biroq hududlar oʻrtasida daromadlar darajasi boʻyicha maʼlum tafovutlar mavjud boʻlib, ayniqsa poytaxt va sanoatlashgan hududlarda daromadlar yuqori, agrar yoʻnalishdagi hududlarda esa nisbatan past darajada shakllangan.

Shu sababli hududlar oʻrtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish, sanoat va xizmat koʻrsatish sohalarini rivojlantirish hamda yangi ish oʻrinlarini yaratish orqali aholi real daromadlarini yanada oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, statistik koʻrsatkichlar asosida olib borilgan tahlillar Oʻzbekiston Respublikasi aholisining hayotiy darajasi va hayot sifati soʻnggi yillarda barqaror ravishda yaxshilanib borayotganini koʻrsatadi. Aholi jon boshiga toʻgʻri keladigan umumiy va real daromadlar hajmining ortib borishi, bandlik darajasining oshishi hamda ijtimoiy himoya tizimining takomillashib borishi mamlakatda aholi farovonligini oshirishga qaratilgan iqtisodiy siyosat samaradorligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, aholi daromadlarining oʻsish surʼatlari, isteʼmol imkoniyatlarining kengayishi hamda xizmat koʻrsatish sohasining rivojlanishi turmush darajasining ijobiy dinamikasini shakllantirayotgan muhim omillar hisoblanadi.

Tahlil natijalari shuni koʻrsatadiki, soʻnggi yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlash, yangi ish oʻrinlari yaratish hamda aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini kuchaytirish aholi daromadlari va turmush sharoitlarining yaxshilanishiga sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Xususan, aholi jon boshiga daromadlarning ortishi, real daromadlar

hajmining ko‘payishi hamda iqtisodiy faol aholi ulushining oshishi jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, hududlar kesimida olib borilgan tahlillar ayrim viloyatlar o‘rtasida daromadlar darajasi va iqtisodiy rivojlanish sur‘atlari bo‘yicha ma‘lum tafovutlar mavjudligini ko‘rsatdi. Xususan, iqtisodiy jihatdan rivojlangan hududlarda, jumladan sanoat va xizmat ko‘rsatish sektori yuqori darajada shakllangan hududlarda aholi daromadlari nisbatan yuqori bo‘lsa, ayrim agrar yo‘nalishdagi hududlarda bu ko‘rsatkichlar pastroq darajada saqlanib qolmoqda. Bu esa hududiy rivojlanishning muvozanatini ta‘minlash, iqtisodiy faoliyatni diversifikatsiya qilish hamda infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligini ko‘rsatadi.

Kelgusida aholi turmush darajasini yanada oshirish uchun iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirish, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega bo‘lgan ishlab chiqarish tarmoqlarini kengaytirish, hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash hamda yangi ish o‘rinlarini yaratish muhim vazifalardan biri bo‘lib qoladi. Shu bilan birga, ijtimoiy siyosatni yanada manzilli tashkil etish, kam ta‘minlangan aholi qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash hamda hududlar o‘rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish orqali aholi farovonligini barqaror oshirish imkoniyati yaratiladi.

Umuman olganda, statistik tahlillar natijalari O‘zbekiston Respublikasida aholi hayotiy darajasi va hayot sifatini oshirish borasida olib borilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar ijobiy samara berayotganini ko‘rsatadi. Mazkur jarayonlarni izchil davom ettirish, iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash va ijtimoiy sohani rivojlantirish orqali mamlakat aholisi farovonligini yanada yuksaltirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. – 26.12.2025 y. // President.uz.. – URL: <https://president.uz>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-158-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6600413>.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Rasmiy statistika to‘g‘risida” gi O‘RQ - 707 – sonli qonuni. 2021 yil. 11 avgust. . www.lex.uz.
4. B.Egamov, K.Sharipov. “O‘zbekiston aholi turmush darajasi va daromadlar statistik tahlili”// Vol. 3 No. 12 (2025). Journal of Effective Learning and Sustainable Innovation. <https://innovativepublication.uz/index.php/jelsi/index>.
5. D.Niyozmetov. Ijtimoiy himoya xarajatlari va aholi farovonligi o‘rtasidagi bog‘liqlik: o‘zbekiston misolida statistik tahlil//vol. 76 no. 6 (2025). Tadqiqotlar jahon ilmiy-metodik jurnali / 76-son. 6-qism.
6. J, Xalimjonov. Aholi turmush darajasi statistikasi // Vol. 50 No. 1 (2025). Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari konferensiyasi_50-son_1-to'plam.
7. B.U Shermuhammedov, Z. Sh.Turg'unova. Inflatsiya va aholining real daromadlari o‘rtasidagi bog‘liqlik// Vol. 72 No. 3 (2025): Tadqiqotlar jahon ilmiy-metodik jurnali | 72-son | 3-qism.
8. Yulasheva, N., & Yuldashev, X. (2024). O‘zbekistonda aholi turmush darajasini statistik tahlili// *Modern Science and Research*, 3(12), 174–177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/49470>
9. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasiining rasmiy sayt.

